

माध्यमिक शाळांमध्ये सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्ग अस्तित्वात असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या शैक्षणिक समस्यांचा अभ्यास - संशोधन आराखडा

बोरावके तनुजा राजेंद्र

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे महिला

शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, बाभूळगाव,

तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. दादासाहेब मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

१. संशोधनाची पार्श्वभूमी

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता तसेच मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी बदलचा असलेला न्यूनगंड याचा विचार करून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून मुलांना पहिलीपासूनच इंग्रजीमध्ये शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे व त्यादृष्टीने कृती करणे गरजेचे आहे या विचारातून त्यांनी या उपक्रमाची सुरुवात प्रथम पालघर जिल्हामध्ये झाली. महाराष्ट्र सरकारने २००९ ला सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरु केले. या मागचे मुख्य कारण म्हणजे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये वाढत चाललेली पट संख्या व प्राथमिक शाळा पट संख्या घटणे. सेमी इंग्रजी वर्गाची सुरुवात ही विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, विशेषतः इंग्रजी भाषेतील क्षमता वाढवण्यासाठी, एक महत्त्वाचे शैक्षणिक पाऊल आहे, जे अनेक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने पुढे जात आहे. सेमी (अर्ध-इंग्रजी) आणि नॉन-सेमी (पूर्ण-मराठी) वर्गामधील मुख्य समस्या म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता, संसाधनांची असमानता, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांची द्विभाषिक क्षमता यांमधील तफावत होय, ज्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाचे अंतर वाढते आणि सेमी इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना भविष्यात इंग्रजी माध्यमाशी जुळवून घेताना अडचणी येऊ शकतात, तसेच मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजीची भीती वाटू शकते, ही यामागील प्रमुख समस्या आहे. सेमी (अर्ध-इंग्रजी) आणि नॉन-सेमी (मराठी) वर्गामधील मुख्य समस्यांमध्ये शैक्षणिक दर्जातील तफावत, इंग्रजी भाषेतील प्रभुत्वाचा अभाव, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि उपलब्ध संसाधनांची कमतरता, अभ्यासक्रमातील असमानता आणि विद्यार्थ्यांच्या भाषिक पार्श्वभूमीमुळे येणारे सामाजिक-मानसिक अडथळे यांचा समावेश होतो, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांमध्ये मोठी विषमता निर्माण होते.

२. समस्या विधान

माध्यमिक शाळांमध्ये सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्ग अस्तित्वात असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या शैक्षणिक समस्यांचा अभ्यास करणे

३. समस्येचे स्पष्टीकरण :**अ) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या :**

१. माध्यमिक शाळा -इयत्ता सहावी ते दहावी पर्यंतचे वर्ग असलेली शाळा म्हणजे माध्यमिक शाळा होय.
२. सेमी माध्यम वर्ग- या संशोधनात सेमी माध्यम वर्ग म्हणजे ज्या वर्गामध्ये अध्यापन करताना इंग्रजी भाषा मुख्यत्वे व आवश्यकतेनुसार मराठी भाषेचा वापर केला जातो, असे वर्ग होय.
३. नॉन-सेमी माध्यम वर्ग -या संशोधनात नॉन-सेमी माध्यम वर्ग म्हणजे ज्या वर्गामध्ये अध्यापन पूर्णतः भाषेमध्ये केले जाते, असे वर्ग होय.
४. विद्यार्थी- या संशोधनाच्या दृष्टीने विद्यार्थी म्हणजे केंद्रातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्गामध्ये अध्ययन करणारे विद्यार्थी होय.
५. माध्यम -अध्यापन-अधिगम प्रक्रियेत शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील संवादासाठी वापरली जाणारी भाषा होय.
६. शैक्षणिक समस्या- या संशोधनात शैक्षणिक समस्या म्हणजे सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्ग अस्तित्वात असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अध्यापनातील अडचणी, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातील अडथळे व शालेय व्यवस्थापनाशी संबंधित समस्या होय.

ब) समस्येची व्याप्ती व मर्यादा**१. समस्येची व्याप्ती****• भौगोलिक क्षेत्र :**

प्रस्तुत संशोधन श्रीरामपूर शहरातील रयत शिक्षण संस्था मधील माध्यमिक शाळांपुरते मर्यादित आहे.

सदर केंद्रात एकूण २ शाळा आहेत.

कालावधी : सन २०२५-२६

घटक : सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्गांमुळे निर्माण होणाऱ्या शैक्षणिक, सामाजिक व अभ्यास करण्यात

अध्यापनात्मक समस्या

• मर्यादा

1. सदर संशोधन हे केवळ सेमी व नॉन-सेमी वर्ग असलेल्या निवडक माध्यमिक विद्यालयांपुरते मर्यादित आहे.
2. संशोधनासाठी निवडलेला नमुना मर्यादित असल्यामुळे निष्कर्ष सर्व विद्यालयांना लागू करता येतीलच असे नाही.
3. या संशोधनात इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांचाच समावेश करण्यात आला आहे.

क) संशोधकाची गृहीतके

- सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्गामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत फरक पडतो.
- सेमी व नॉन-सेमी वर्ग अस्तित्वात असल्यामुळे शैक्षणिक असमानता निर्माण होते.
- सेमी व नॉन-सेमी वर्गामुळे शिक्षकांच्या अध्यापनावर परिणाम होतो.
- सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्गामुळे शालेय व्यवस्थापनाशी संबंधित समस्या निर्माण होतात.

ड) संशोधकाची गरज व महत्त्व

आजच्या काळात इंग्रजी माध्यमाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता अनेक विद्यालयांमध्ये सेमी (अर्ध-इंग्रजी) वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेमी व नॉन-सेमी वर्ग एकत्र चालवल्याने निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा शास्त्रीय अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. दोन्ही माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत, आत्मविश्वासात व अध्ययन क्षमतेत होणाऱ्या फरकांचा अभ्यास करून समतोल विकास साधण्यासाठी हे संशोधन उपयुक्त ठरेल. शिक्षकांना अध्यापन करताना येणाऱ्या अडचणी, अतिरिक्त कार्यभार व अध्यापन पद्धतीतील बदल यांचा अभ्यास करून योग्य मार्गदर्शन करता येईल. विद्यालय प्रशासनाला शैक्षणिक नियोजन, वर्गवाटप व धोरणनिर्मितीसाठी हे संशोधन मार्गदर्शक ठरेल. सेमी व नॉन-सेमी वर्गामधील असमानता कमी करून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योग्य उपाययोजना सुचविण्यास या संशोधनाचा उपयोग होईल. भविष्यातील संशोधकांना व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांना संदर्भ म्हणून या संशोधनाचे महत्त्व राहिल.

४. संशोधनाची उद्दिष्टे

- १) माध्यमिक शाळांमधील सेमी व नॉन-सेमी माध्यम वर्गांची सद्यस्थिती अभ्यासणे.
- २) सेमी व नॉन-सेमी वर्गामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
- ३) सेमी व नॉन-सेमी वर्गामुळे शिक्षकांच्या अध्यापन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करणे.
- ४) सेमी व नॉन-सेमी वर्गामुळे शालेय व्यवस्थापनासमोर उभ्या राहणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे.

५ संकल्पनात्मक विश्लेषण**६ संशोधनाची परिकल्पना**

- **संशोधनाची परिकल्पना-** सेमी व नॉन-सेमी वर्ग एकाच विद्यालयात असल्यामुळे अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होतात. सेमी व नॉन-सेमी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत लक्षणीय फरक आढळतो.
- **शून्य परिकल्पना-** सेमी व नॉन-सेमी वर्ग एकाच विद्यालयात असल्यामुळे अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होतात. सेमी व नॉन-सेमी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत लक्षणीय फरक आढळत नाही
- **चल (Variables)**
 - १) स्वतंत्र चल (Independent Variable)
सेमी माध्यम वर्ग

नॉन-सेमी माध्यम वर्ग

२) अवलंबित चल (Dependent Variables)

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती

शैक्षणिक असमानता

अध्यापनातील अडचणी

शालेय व्यवस्थापनातील समस्या

६. संशोधनाची कार्यपद्धती

संशोधन पद्धत : वर्णनात्मक

नमुना : डी. डी. काचोळे माध्यमिक शाळा, श्रीरामपूर

नमुना घटक : विद्यार्थी व शिक्षक

साधने : प्रश्नावली, मुलाखत

सांख्यिकी तंत्रे : टक्केवारी, सरासरी

७. माहिती विश्लेषणासाठीची साधने

या संशोधनामध्ये संकलित केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी संख्यात्मक व वर्णनात्मक (Quantitative आणि Qualitative) अशा दोन्ही प्रकारच्या साधनांचा वापर करण्यात येईल. प्रश्नावलीतून मिळालेल्या उत्तरांचे तक्ते (Tables) तयार करून त्यांचे टक्केवारीत रूपांतर करण्यात येईल. यामुळे सेमी व नॉन-सेमी वर्गामधील फरक स्पष्टपणे समजण्यास मदत होईल.

निरीक्षण व मुलाखतीतून मिळालेल्या माहितीसाठी वर्णनात्मक विश्लेषण पद्धतीचा वापर करण्यात येईल. शिक्षकांच्या अडचणी, विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद, अध्यापनातील समस्या यांचे तुलनात्मक विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडण्यात आले येतील. तसेच माहिती अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आरेख, स्तंभ आलेख व तक्ते यांचा वापर करण्यात येईल. या साधनांच्या सहाय्याने संशोधनातील निष्कर्ष स्पष्ट, समजण्यास सोपे व विश्वासाहर् स्वरूपात सादर करण्यात येईल.

८. संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना

प्रकरण १	प्रस्तावना
प्रकरण २	संबंधित साहित्याचा आढावा
प्रकरण ३	संशोधनाची कार्यपद्धती,
प्रकरण ४	माहिती विश्लेषण व अर्थनिर्णयन
प्रकरण ५	निष्कर्ष, शिफारसी

९. आर्थिक अंदाजपत्रक

अ .क्र	खर्चाचा तपशील	अपेक्षित
1	प्रश्नावली छपाई व झेरॉक्स	500
2	लेखन साहित्य (कागद पेन फाईल्स)	300
3	प्रवास खर्च (शाळा भेटी)	700
4	माहिती संकलन व मुलाखत खर्च	300
5	डेटा विश्लेषण व अहवाल लेखन	500
6	अंतिम अहवाल छपाई व बाइंडिंग	700

एकूण खर्च 3000₹

